

Le escursioni geologiche della Scuola Alpina di Morbegno: il fondovalle della Valtellina

Enrico Cameron

IC2 Damiani di Morbegno – Indirizzo di Scuola Alpina e Società Geologica Italiana - Sezione di Geotica e Cultura Geologica

1. La Scuola Alpina di Morbegno

La Valtellina è una regione geografica alpina della Lombardia settentrionale che corrisponde (tranne una piccola parte) al bacino idrografico del F. Adda a monte del Lago di Como; insieme alla Valchiavenna costituisce il territorio della Provincia di Sondrio (**Fig. 1**).

Fig. 1 – La Provincia di Sondrio e la Valtellina nel contesto del Nord Italia

Morbegno è il principale centro urbano della Bassa Valtellina ed è sede dell’Istituto Comprensivo 2 Damiani, che nel 2017 ha aderito al progetto Interreg Alpine Space – YOUrALPS, finalizzato a

sviluppare un nuovo modello di scuola centrato sui processi ambientali e socioeconomici delle Alpi. Nel 2020, dopo tre anni di intenso lavoro sul modello didattico, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto ha ottenuto la certificazione europea di Scuola Alpina, creando un vero e proprio indirizzo. L'obiettivo principale è riavvicinare gli studenti al proprio territorio, sensibilizzandoli verso le caratteristiche, le risorse e le opportunità dell'ambiente montano.

Il modello educativo della Scuola Alpina integra organicamente la montagna nel percorso formativo, nel contesto di un approccio interdisciplinare tra le varie materie di studio. Fondamentale è anche il coinvolgimento, nelle attività, di gruppi come il CAI e il Soccorso Alpino, delle associazioni e delle realtà locali. La didattica combina l'uso delle tecnologie con esperienze pratiche sul campo, permettendo agli studenti di applicare le conoscenze teoriche attraverso attività di verifica e analisi diretta del territorio montano.

La geologia e la geomorfologia hanno, naturalmente, un ruolo rilevante all'interno della Scuola Alpina e l'**outdoor education** è una componente fondamentale della formazione. Il fine non è solo l'apprendimento, ma anche quello di avvicinare positivamente studenti di giovane età alle Scienze Geologiche, fatto questo la cui importanza è stata più volte sottolineata, a fronte anche di una crisi di attrattività di queste discipline (si vedano, ad esempio il contributo di Hollis et al. nel volume *Geoethics For the Future: Facing Global Challenges*, e quelli del Gruppo di lavoro "Le Scienze della Terra oggi in Italia" della Società Geologica Italiana). La Scuola organizza diverse escursioni a tema geologico e geomorfologico, che interessano anche vari geositi della Provincia di Sondrio, ossia località, aree o territori in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione (Regione Lombardia e IREALP, 2008; Wimbledon, 1996). Tra le escursioni vanno citate, innanzi tutto, la visita didattica al Parco delle Marmitte dei Giganti, un geosito della Val Chiavenna, e quella al Sentiero Glaciologico Antonio Sella, un geosito della Val Ventina (Servizio Glaciologico Lombardo, 2009). Quest'ultima uscita prevede attività sviluppate insieme al Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" dell'Università di Milano. Alcune di queste attività, e le loro positive ricadute sull'apprendimento, sono state oggetto di una tesi di laurea e di un poster

presentato nell'ambito del congresso congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, della Società Geologica Italiana, della Società Geochimica Italiana e dell'Associazione Italiana di Vulcanologia, tenutosi a Potenza nel 2023 (Pelfini et al., 2023). Un'altra escursione organizzata dalla Scuola Alpina riguarda l'osservazione di importanti fenomeni franosi, e dei loro effetti, lungo un itinerario che si snoda sul fondovalle della Valtellina. Questo è il percorso descritto in questo contributo e scelto per quattro ragioni principali. La prima è perché tocca aree di particolare interesse geologico-geomorfologico, compresi altri quattro geositi della Provincia di Sondrio. La seconda è perché i fenomeni osservati aiutano a prendere coscienza di importanti processi geomorfologici che hanno interessato recentemente, e potranno interessare in futuro, proprio il fondovalle valtellinese, un ambito che ospita molta della popolazione della Provincia di Sondrio, ma che non sempre l'immaginario – anche dei residenti - associa all'ambiente montano e alla sua dinamica. La terza è che si tratta di un'escursione potenzialmente accessibile a tutti, eventualmente introducendo una variante considerata nella Sez. 4. La quarta, infine, è che il tragitto, si snoda per quasi 80 km dalla Bassa all'Alta Valtellina e permette sia di apprezzare le variazioni del paesaggio lungo lo sviluppo della valle, sia di osservare opere di rilevanza storica, artistica, architettonica e paesistica.

2. Un'escursione geologico-geomorfologica lungo il fondovalle valtellinese

2.1 Il contesto geologico-geomorfologico

La litosfera, che comprende la crosta terrestre, è la parte più esterna e rigida del nostro pianeta ed è suddivisa in diverse porzioni, denominate placche tettoniche, in movimento relativo tra loro. La catena alpina, com'è noto, è il risultato della convergenza e successiva collisione tra la placca africana e quella euroasiatica, con consunzione dell'oceano Ligure – Piemontese, la cui litosfera è in gran parte sprofondata sotto la stessa placca africana. Si tratta di un processo iniziato circa 130 milioni di anni fa, culminato pressappoco 50 milioni di anni fa e tutt'ora in atto.

Nello scontro imponenti masse rocciose (le cosiddette falde di ricoprimento) sono traslate le une sulle altre verso nord, anche per centinaia di chilometri. Nell'arco alpino, da nord a sud, si riconoscono un

Dominio Elvetico, un Dominio Pennidico e un Dominio Austroalpino formati da rocce, rispettivamente, della placca euroasiatica, di una parte dell'antica litosfera oceanica e della placca africana. Ancora più a sud si individua un Dominio Sudalpino, costituito da rocce della placca africana deformatesi dopo la collisione principale e separato dagli altri da un sistema di faglie lungo oltre 700 km, il cosiddetto Lineamento Periadriatico o Linea Insubrica (**Fig. 2**).

Fig. 2 – Schema semplificato delle falde alpine (modificato da Wikimedia Commons: Falde Alpine.svg). Le rocce della Gonfolite derivano da sedimenti depositi al margine meridionale della catena alpina, in un ambiente marino, da correnti ricche di materiali detritici in sospensione. Le rocce della Molassa derivano da sedimenti depositi in bacini paralleli al margine della catena alpina in via di sollevamento e derivanti dalla catena alpina in via di sollevamento. L'avampaese, infine, è la regione poco o per nulla deformata di fronte a una catena montuosa.

Le rocce affioranti in Valtellina appartengono soprattutto ai domini Austroalpino e Sudalpino, ma anche il Pennidico è ben rappresentato, particolarmente nel territorio della Valmalenco, che comprende anche la Val Ventina prima citata. Notevole anche la presenza di rocce derivanti dal raffreddamento in profondità di grandi corpi magmatici, come ad esempio il “ghiandone” in cui sono incisi i versanti della Val Masino. La Linea Insubrica attraversa gran parte della Valtellina in senso est – ovest, a appare condizionare l'andamento, anch'esso est - ovest, della porzione media e bassa

della valle. Oltre alla Linea Insubrica numerose faglie di importanza locale o regionale e altre discontinuità interessano gli ammassi rocciosi, che di conseguenza sono notevolmente fratturati.

Le forme attuali della valle principale e delle numerose valli laterali riflettono soprattutto i processi di erosione e deposito sia da parte dei ghiacciai (in particolare quelli pleistocenici, sviluppatasi entro un sistema vallivo e idrografico preesistente), sia da parte delle acque diffuse o dei corsi d'acqua attuali. Anche i fenomeni franosi hanno dato origine, nel territorio valtellinese, a morfologie anche imponenti, alcune delle quali descritte in questo contributo. Alcuni di questi processi, e le relative forme, saranno considerati più in dettaglio durante l'illustrazione dell'escursione.

Le faglie e le altre discontinuità hanno un ruolo primario nel modellamento del paesaggio perché costituiscono zone di debolezza degli ammassi rocciosi più facilmente attaccabili dagli agenti meteorici ed erosivi, e perché favoriscono e influenzano la presenza e l'evoluzione delle frane e di altri fenomeni di instabilità dei versanti.

2.2 Il percorso

2.2.1 Prima tappa: il conoide del torrente Tartano e la frana del Pizzo della Pruna

Agli sbocchi delle valli la pendenza e il confinamento laterale dei corsi d'acqua si riducono e diminuisce di conseguenza anche la capacità di trasporto della corrente, che abbandona progressivamente i detriti presi in carico. Questi materiali, accumulandosi negli alvei, favoriscono le deviazioni degli stessi corsi d'acqua ora in un senso ora nell'altro e, nel tempo, i depositi detritici originano forme a ventaglio – chiamate *conoidi alluvionali* – con vertici verso gli sbocchi vallivi. Alla costruzione di un conoide possono però contribuire in misura più o meno rilevante, o anche predominante, sia le colate detritiche, di cui si parlerà tra breve, sia le frane, perciò Derbyshire e Owen (1990) propongono l'impiego della più neutra espressione “conoidi sedimentari” (“*sedimentary fans*”) che non utilizza il termine “alluvionale”, dato che nella genesi dei conoidi possono essere coinvolti diversi processi.

La maggior parte degli abitati valtellinesi (tra cui Morbegno) si sviluppa proprio su conoidi di diverse dimensioni formatisi dopo l'ultima glaciazione, che fornivano un ambiente relativamente protetto rispetto al fondovalle dell'Adda, soggetto a frequenti alluvioni.

La Val Tartano è una valle laterale della Valtellina, percorsa dal torrente omonimo, che si sviluppa in sinistra idrografica del F. Adda nelle Alpi Orobie e nel Dominio Sudalpino. Al suo interno sono presenti ampie aree ricoperte da coltri detritiche che forniscono un'elevata quantità di materiale potenzialmente trasportabile dal torrente Tartano (Francani, 2017). L'esteso conoide costruito dal corso d'acqua si allarga sul fondovalle spingendo l'Adda verso la sponda opposta (retica), alla base del piccolo rilievo della Colmen di Dazio (**Fig. 3**). A causa della sua attiva dinamica e delle condizioni di pericolosità costituisce un'area inedificabile, ed è il primo geosito incontrato nell'escursione.

Fig. 3 – Il conoide del Tartano e l'area circostante (vedi il testo). 1) Fiume Adda; 2) Conoide del Tartano; 3) Sbocco della Val Tartano; 4) Conoide dei torrenti Roncaiola, Malasca e Ranciga con l'abitato di Talamona; 5) Segmento del tracciato precedente della SS38; 6) Abitato di Desco; 7) Tracce di un piccolo crollo in roccia recente; 8) Colmen di Dazio. La stella rossa nell'insero in alto a sinistra mostra la posizione dell'area considerata nel contesto della Provincia di Sondrio.

Dal conoide, quasi al termine della Val Tartano e in sinistra idrografica del torrente, è ben visibile una grande paleofrana in roccia staccatasi dal versante orientale di un rilievo denominato Pizzo della Pruna (**Foto 1**) e slittata verso valle per oltre 100 m (Francani, 2017; Agostoni et al., 1997). Il distacco della frana è stato favorito dalla presenza di sistemi di faglie e fratture che costituiscono zone di bassa resistenza degli ammassi rocciosi dove, inoltre, l'acqua si può più facilmente infiltrare riducendo ulteriormente la resistenza stessa.

Foto 1 – Lo sbocco della Val Tartano con la frana della Pruna, ripresi dal conoide del torrente Tartano – 1) accumulo di frana; 2) Pizzo della Pruna; 3) Alcune discontinuità; 4) il versante sopra Talamona, interessato da discontinuità e crolli in roccia

L'accumulo di frana ha spessori tra i 40 e gli 80 m, mostra verso il piede rimobilizzazioni superficiali legate all'azione erosiva del torrente Tartano e nel 1993, dopo un periodo di piogge intense e prolungate, ha subito una generale riattivazione, testimoniata dall'apertura di una frattura lunga centinaia di metri nella sua porzione apicale (Agostoni et al., 1997). Nel 2001 e 2002, di nuovo nel

corso di eventi meteorici di particolare entità, sono state riscontrate sensibili deformazioni del corpo di frana (Francani, 2017).

I detriti trasportati dal torrente sono, attualmente, trattenuti pressoché completamente da una diga (diga di Colombera) costruita poco a monte dell'accumulo di frana. L'accumulo, quindi, costituisce oggi la fonte quasi esclusiva dei materiali che costituiscono il conoide del Tartano, e grandi volumi di questo sono stati asportati dopo il 2002 (Francani, 2017).

Si distinguono, e si possono attraversare, i canali intrecciati saltuariamente percorsi dal torrente, ma il conoide è di solito asciutto perché le portate di norma rilasciate dalla diga si infiltrano completamente a causa dell'elevata permeabilità dei depositi. In superficie si osservano quasi solo massi e ciottoli resi lisci dagli urti – tra loro e sul fondo - subiti durante il trasporto da parte del corso d'acqua; le loro litologie riflettono quelle delle rocce affioranti nella Val Tartano. Le frazioni più fini (ghiaie, sabbie e limi) si notano per lo più appena sotto questo manto superficiale e negli interstizi fra gli elementi più grossolani. In alcune sezioni (**Foto 2**) è possibile notare l'organizzazione interna dei depositi a lenti eterogenee e i ciottoli accavallati l'uno sull'altro nel senso della corrente (embriciatura).

Foto 2 – Sezione del conoide

Nel luglio del 1987 in provincia di Sondrio e altre zone si sono verificate forti piogge che sono state concausa di numerosi fenomeni alluvionali e franosi con vittime e ingenti danni. Il conoide del Tartano è stato interessato da una grande colata detritica connessa a un'altra riattivazione della frana del Pizzo della Pruna (Francani, 2017). Le colate detritiche (in inglese *debris flow*) sono dense miscele di acqua, materiali fini e detriti rocciosi che fluiscono, anche molto rapidamente e spesso in ondate successive, sui versanti o nei torrenti a elevata pendenza. La fase liquida e quella solida si propagano alla stessa velocità. Nel loro percorso possono prendere in carico altri materiali – ad esempio dal fondo degli alvei – aumentando di volume. Si tratta di fenomeni ad elevata pericolosità oggetto di molteplici studi (si veda il breve video all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=xyfreVn-j2s>), che possono contribuire anche notevolmente alla costruzione dei conoidi.

Robusti cunei in cemento armato - con apice diretto verso monte e dotato di un rivestimento metallico - proteggono dai materiali trasportati dalla corrente o dalle colate detritiche i piloni del viadotto della SS38 dello Stelvio, che attraversa il conoide del Tartano (**Foto 3**).

Foto 3 – Il viadotto della SS38 che attraversa il conoide del Tartano con i cunei di difesa dei piloni

Camminando verso est si individua un percorso in terra battuta, un ramo del quale piega verso nord passando sotto il viadotto. Percorrendolo si arriva su un tratto della vecchia statale 38, dismessa e parzialmente demolito dopo l'alluvione del 1987 (**Fig. 3 e Foto 4**). La ex sede stradale si sviluppa a una quota notevolmente inferiore a quella del viadotto attuale, su una serie di archi con luci più limitate e più facilmente ostruibili dai detriti in transito sul conoide. Da questo sito si possono osservare anche l'abitato di Desco, il F. Adda, gli ammassi rocciosi fratturati della Colmen di Dazio, la nicchia di un crollo in roccia che ha interessato il rilievo anche di recente (un masso è visibile nell'alveo del fiume) e alcune sistemazioni come reti di ancoraggio dei blocchi rocciosi.

Foto 4 – La vecchia SS38 e quella nuova

Arrivando o lasciando l'area di questa prima tappa, oltre ad altri fenomeni di instabilità sulla Colmen di Dazio si nota il conoide formato dai torrenti Roncaiola, Malasca e Ranciga, su cui si sviluppa l'abitato di Talamona (**Fig. 3**). Il conoide ha una superficie, un volume e un'inclinazione rilevanti, a

fronte di corsi d'acqua con bacini idrografici di modesta estensione. Questo suggerisce che i fenomeni franosi che interessano tali bacini – e i materiali che forniscono – abbiano un ruolo importante nella genesi del conoide stesso (De Finis, 2016; Crosta e Frattini, 2004). Vistose evidenze di faglie, fratture e crolli in roccia si osservano sul versante a monte di Talamona (**Foto 1**).

2.2.2 Seconda tappa: il “Punt de Sass” di Villa di Tirano

La seconda tappa del percorso è circa 45 km dalla precedente, nella Media Valtellina. Nemmeno venti metri a sud della SS38 e della ferrovia, nel comune di Villa di Tirano, si può notare il “Punt de Sass”, un bellissimo ponte in pietra che sorge quasi misteriosamente nella campagna (**Fig. 4 e Foto 5**).

Fig. 4 – Il Ponte di Sasso e l’area circostante. 1) Località del Ponte di Sasso (l’opera è all’interno del quadrato); 2) Abitato di Villa di Tirano; 3) Fiume Adda; 4) Torrente Poschiavino; 5) Santuario della Madonna di Tirano; 6) Abitato di Tirano. La stella rossa nell’inserito in alto a sinistra mostra la posizione dell’area considerata nel contesto della Provincia di Sondrio.

Foto 5- Il Ponte di Sasso ripreso da sud – ovest, dalla parte opposta della SS28; sullo sfondo il Monte Masuccio

L'opera è indicativa delle trasformazioni del fondovalle valtellinese legate ai mutamenti nel corso dell'Adda ed è anch'essa un geosito della Provincia di Sondrio (Regione Lombardia e IREALP, 2008).

Il ponte, che risale almeno al tardo sec. XV, è lungo approssimativamente 28 metri e presenta due grandi arcate simmetriche di circa 12 metri, contornate da chiavi in ferro e separate da una pila centrale con rinforzi e speroni a sezione quasi triangolare su entrambi i lati. I muri terminali si aprono rispetto alla larghezza del ponte. La cura nella costruzione suggerisce che l'opera avesse un'importanza particolare, ma alcune parti sono più grossolanamente lavorate e sembrano frutto di un intervento successivo (Masa, 2014; Regione Lombardia e IREALP, 2008). Il ponte è stato oggetto di un restauro conservativo conclusosi nel 2000.

Il fondovalle dove si trova la struttura – come appare anche dai documenti storici - è stato interessato da ripetute inondazioni e da cambi di percorso del fiume Adda. La funzione del ponte è cessata

definitivamente nel 1817 dopo un'alluvione con deviazione del corso dell'Adda, seguita da lavori di arginatura e dall'apertura di un nuovo ponte e di una nuova strada (Regione Lombardia e IREALP, 2008). Il Punt de Sass, attualmente, dista circa 400 m dal fiume.

Dal ponte, verso nord-est, si può osservare il Monte Masuccio, che sovrasta la bella cittadina di Tirano e si trova alla confluenza tra la Valtellina e la Val Poschiavo, attraversata dal torrente Poschiavino e compresa quasi per intero nel territorio svizzero grigionese.

Il monte è formato da rocce del Dominio Austroalpino e il suo lato meridionale è interessato da un fenomeno chiamato deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV), che appare come una gigantesca frana – con un rigonfiamento al piede - estesa quasi dalla sommità del rilievo al F. Adda (**Foto 6**). Le DGPV sono movimenti di grandi dimensioni che possono interessare interi versanti dal crinale al fondovalle (come nel caso del Monte Masuccio) e coinvolgere spessori di roccia anche superiori al centinaio di metri; si sviluppano per deformazione interna dell'ammasso roccioso e non richiedono una superficie o di una zona di rottura continua.

Di solito le DGPV evolvono lentamente e impercettibilmente (mm/anno) causando danni limitati, ma possono presentare porzioni molto attive che generano processi franosi più rapidi e pericolosi, come le valanghe in roccia, i crolli in massa o altri tipi di frane più o meno profonde, favorite dall'abbondanza di detriti superficiali e dalle scadenti caratteristiche meccaniche degli ammassi rocciosi. La DGPV del Monte Masuccio, in particolare, è stata interessata da parziali rimobilizzazioni, franamenti locali ed erosioni lungo gli impluvi che solcano il pendio o lo delimitano lateralmente, e fenomeni franosi al piede favoriti dall'attività erosiva dell'Adda (Agostoni et al., 1997).

Dal Punt de Sass si nota, in sinistra idrografica dell'Adda, anche il grande conoide di Sernio, troncato in corrispondenza del fiume da un'alta scarpata di erosione (**Foto 6**).

Foto 6 – La DGPV del Monte Masuccio e il conoide di Sernio viste dal sito del Ponte di Sasso. 1) Porzione della zona di distacco; 2) Parte intermedia; 3) Piede; 4) Profilo del conoide di Sernio con la scarpata terminale verso il fiume Adda; 5) Santuario della Madonna di Tirano

2.2.3 Terza tappa: il Santuario della Madonna di Tirano

Da Villa di Tirano, lungo la SS38, si raggiunge Tirano e si entra in Piazza della Basilica, situata allo sbocco della Val Poschiavo e attraversata dal tratto Tirano – Saint Moritz della Ferrovia Retica, inserito dal 2008 nel Patrimonio Mondiale UNESCO.

Sulla piazza si erge lo splendido Santuario della Madonna di Tirano (**Foto 7 e 8**), iniziato nel 1505, terminato nel 1528 e poi modificato e completato fino a raggiungere l’assetto definitivo nel 1703 (Regione Lombardia, 2014; Regione Lombardia e IREALP, 2008).

Il Santuario ha una grande rilevanza religiosa e artistica e fa parte del patrimonio geologico della Provincia di Sondrio per il suo interesse petrografico, legato alla varietà dei materiali lapidei della costruzione (Regione Lombardia e IREALP, 2008). Tra questi materiali spiccano il marmo bianco locale della cava del Pum utilizzato per i portali, la cupola, la balaustra del campanile, i frontoni e la sagrestia; la serpentinite dell’architrave sulla facciata; la roccia calcarea di Arzo (Canton Ticino) delle otto colonne che sostengono il maestoso organo ligneo; il calcare nero di Perledo-Varenna con intarsi

policromi dell'altare maggiore; il marmo di statue e altorilievi proveniente da cave vicine e, infine, le piastrelle bianche, nere e rosse del pavimento, presumibilmente in marmo, calcare nero di Perledo-Varenna, calcare Rosso Ammonitico Veronese e roccia calcarea di Arzo.¹

Il Santuario, per le sue caratteristiche e la sua posizione, è il punto del percorso dove più si uniscono storia, arte, cultura, geografia e geologia.

Foto 7 – Il Santuario della Madonna di Tirano, di sera

¹ Nella bibliografia relativa al Santuario si utilizza spesso il termine merceologico generico “marmo”. In geologia, tuttavia, i marmi sono rocce metamorfiche derivanti dalla trasformazione di rocce calcaree, ed è certo che non tutti i materiali usati per la costruzione della chiesa e chiamati “marmi” lo siano in senso stretto (ad esempio, le colonne dell'organo). Le indicazioni petrografiche riportate provengono dall'insieme delle fonti consultate; tuttavia, per un'identificazione precisa dei materiali lapidei, sarebbero necessarie rigorose indagini petrografiche di cui chi scrive non è a conoscenza.

Foto 8 – L'organo monumentale sostenuto da otto colonne e il pavimento policromo

2.2.4 Quarta tappa: la DGPV del Monte Masuccio e il conoide di Sernio

La parte inferiore della DGPV del Monte Masuccio è delimitata, a sud-ovest, dalla piccola Valle di Canale e dall'omonimo corso d'acqua. Quest'ultimo ha formato, alla base del versante, un conoide piuttosto esteso e inclinato, che appare ben alimentato dai detriti provenienti dalla DGPV e ne ricopre in parte il piede (**Fig. 5**).

Percorrendo la strada da Tirano verso l'abitato di Baruffini si attraversa prima il conoide e poi si resta quasi sempre sul rigonfiamento alla base della DGPV, la cui morfologia convessa - resa ancora più evidente dai terrazzamenti a vigneto - si può apprezzare guardando dal conoide stesso verso nord-est (**Fig. 5**).

Da Baruffini si osservano, in sinistra idrografica dell'Adda, l'abitato di Sernio e il suo grande conoide (**Fig. 5 e Foto 9**), ben visibile da tutta la zona e già notato dal Punt de Sass. Verso nord-est, lungo il fiume, si trova il piccolo bacino della diga di Sernio, costruita negli anni '30 del secolo scorso (**Fig. 5 e Foto 9**). Il bacino coincide con la porzione terminale di un ben più esteso lago formatosi per sbarramento dell'Adda da parte di una frana caduta dal piede del Monte Masuccio nel 1807. Il lago, di quasi 2,6 km di lunghezza e oltre 1 km² di superficie, ha invaso parte del territorio di Lovero (Angeloni, 2012 e **Fig. 5**).

Fig. 5 – L'area con la DGPV del Monte Masuccio e il conoide di Sernio. 1) Abitato di Tirano; 2) Santuario della Madonna di Tirano; 3) Torrente Poschiavino e confine con la Svizzera; 4) Val Poschiavino; 5) Conoide del torrente Valle di Canale (la forma a ventaglio è accennata dalle linee continue); 6) Corpo della DGPV del Monte Masuccio; 7) Abitato di Baruffini; 8) Diga di Sernio; 9) Abitato di Sernio; 10) Conoide di Sernio; 11) Valchiosa; 12) Valle dello Stradello e della Valle del torrente Refreddo; 13) Abitato di Lovero

Foto 9 – Il conoide di Sernio e la Valchiosa visti da Baruffini

Le coperture detritiche e l'ammasso roccioso fratturato della DGPV favoriscono lo sviluppo di frane, sia perché hanno una resistenza meccanica ridotta, sia perché facilitano l'infiltrazione e la circolazione in profondità dell'acqua; quest'ultima diminuisce ulteriormente la resistenza dei materiali e ne aumenta il peso.

In base ai resoconti dell'epoca la frana del 1807 è caduta l'8 dicembre dopo un autunno eccezionalmente piovoso. Nei giorni immediatamente precedenti si sono verificati collassi minori di intensità e dimensioni crescenti, localizzati soprattutto al piede della zona in frana, dove le sollecitazioni e le deformazioni sono più elevate (Angeloni, 2012). Il materiale franato l'8 dicembre è caduto nell'alveo dell'Adda sbarrando il fiume, è risalito in sponda sinistra sulla scarpata del conoide di Sernio e si è accumulato soprattutto al piede di quest'ultima. L'ammasso, costituito principalmente da grandi blocchi rocciosi, offriva resistenza all'erosione e alle spinte esercitate dall'acqua circolante al suo interno, da quella del lago a monte e da quella che sarebbe fluita sopra il

deposito una volta raggiunta la quota di tracimazione. Non sembrava quindi probabile un cedimento improvviso dell'accumulo, che avrebbe potuto causare una catastrofica inondazione di Tirano con acqua e materiale solido (Angeloni, 2012). I timori maggiori erano legati ai distacchi di altri materiali dalla nicchia di frana, che potevano cadere sullo sbarramento, dove erano in corso i lavori per favorire il deflusso delle acque, oppure nel lago in formazione con sviluppo di onde anomale (ibid.). La bibliografia consultata non riporta, a questo proposito, eventi rilevanti.

Anche il grande conoide di Sernio è legato a una storia di frane e laghi. Il conoide (**Fig. 5 e Foto 9**) si allarga verso nord-ovest, in sinistra idrografica dell'Adda, dagli sbocchi della Valchiosa, della Valle dello Stradello e della Valle del torrente Refreddo, impostate su rocce del Dominio Austroalpino. De Finis e Bini (2014), sviluppando ricerche precedenti, definiscono come *conoidi dominati da frana* gli apparati come quello di Sernio. Questi conoidi sono costituiti principalmente da materiali di frana provenienti dai bacini idrografici retrostanti e presentano le seguenti caratteristiche:

1. un'area molto ampia rispetto a quella del bacino;
2. porzioni apicali che si estendono all'interno delle valli retrostanti;
3. una pendenza notevole;
4. bacini di alimentazione coronati in tutto o in gran parte da una nicchia di frana;
5. superfici topografiche lisce e regolari;
6. corsi d'acqua torrentizi con portate molto limitate;
7. ripide ed elevate scarpate alla base, dovute all'erosione del conoide da parte del corso d'acqua della valle principale.

Secondo il modello concettuale proposto in De Finis (2016) i conoidi dominati da frana si formano a seguito di valanghe di roccia (in inglese *rock avalanche*) che si verificano nei bacini di alimentazione ed evolvono successivamente in valanghe di detrito (*debris avalanche*). Le valanghe di roccia spesso hanno origine da altri tipi di frane, come scivolamenti e distacchi di ammassi rocciosi, e comprendono grandi volumi di detriti (oltre 500.000 – 1.000.000 m³) che si muovono in modo simile a un fluido,

raggiungendo velocità molto elevate (fino a 100 m/s). Durante il loro percorso possono inglobare altri materiali, soprattutto se questi sono abbastanza saturi d'acqua, aumentando di volume e trasformandosi in valanghe di detrito, ossia rapidi flussi di materiali misti.

Nella formazione di un conoide dominato da frana la massa in movimento è inizialmente confinata all'interno di una valle, che percorre velocemente prima di espandersi a ventaglio dallo sbocco, raggiungere la sponda opposta, estendersi a monte e a valle, e sbarrare il corso d'acqua principale dando origine a un lago. L'erosione del deposito da parte dello stesso corso d'acqua produce alte e ripide scarpate al piede del conoide, mentre la sua superficie liscia è interpretata come il risultato di successive colate detritiche che, nel tempo, rimodellano e coprono i depositi di frana nascondendone le irregolarità (Jarman, 2011).

I bacini di alimentazione dei conoidi dominati da frana, di solito, sono interessati da DGPV, sono attraversati da importanti lineamenti (ad esempio faglie regionali) e presentano rocce con strutture particolari (miloniti) associate a zone di intensa deformazione (De Finis e Bini, 2014). L'elevata fratturazione degli ammassi rocciosi insieme alla presenza di discontinuità ed eventualmente di DGPV favorisce il verificarsi delle valanghe in roccia. Una di queste si osserva nel breve video di YouTube all'indirizzo <https://www.youtube.com/shorts/SK38UDPhQEk>. Si noti il rilevante cambiamento della morfologia del versante dopo il distacco.

Le caratteristiche della Valchiosa e del conoide di Sernio sono coerenti con il quadro descritto (De Finis et al., 2015). La testata della valle è coronata da un'alta e ripida scarpata, con una morfologia arcuata tipica delle nicchie di frana, e presenta ammassi rocciosi molto fratturati, un importante sistema di giunti inclinati di 65° verso il pendio ed evidenze di DGPV. Non ci sono, invece, tracce di erosione glaciale come le rocce montonate. Depositi glaciali sono presenti solo in una ristretta fascia a monte della scarpata sommitale e mancano nel resto del bacino. Questo permette di considerare la Valchiosa come una valle formatasi dopo l'ultima glaciazione (De Finis et al., 2015).

Sondaggi eseguiti a monte del conoide di Sernio hanno rilevato, fino a qualche chilometro di distanza e a varie profondità, depositi di limo e argilla, indicativi della presenza di bacini lacustri e di diversi episodi di sbarramento (De Finis et al., 2015).

Le scarpate terminali del conoide, alte, scoscese ed estese, sono legate all'erosione esercitata dall'Adda e interessate da evidenti fenomeni di instabilità. I depositi che affiorano lungo le scarpate, per le loro caratteristiche, sono attribuibili a ripetute colate di detrito che hanno in parte eroso i depositi precedenti (De Finis et al., 2015; De Finis, 2016).

L'insieme delle caratteristiche dell'area suggerisce che l'evento principale responsabile della genesi della Valchiosa e del conoide di Sernio sia stato lo scivolamento, lungo i giunti precedentemente menzionati, di un enorme volume di ammasso roccioso, seguito dalla sua trasformazione in una valanga di roccia/valanga di detrito e dalla formazione del conoide. Quest'ultimo ha sbarrato il corso dell'Adda originando un lago. Successive colate detritiche hanno, nel tempo, ricoperto l'ammasso di frana e regolarizzato la superficie topografica, creando la dolce morfologia dell'ampia campagna intorno a Sernio, per lo più coltivata a meleti. Le colate sono state alimentate dai detriti dell'evento principale e da quelli derivanti dallo smantellamento delle rocce della Valchiosa

Il volume coinvolto nel collasso iniziale e quello attuale del conoide possono essere stimati, seppure con molta incertezza, rispettivamente in un miliardo di m³ al massimo e circa 500 milioni di m³ (De Finis et al., 2015).

L'azione erosiva dell'Adda ha inciso l'antico sbarramento naturale causando lo svuotamento del lago, e ha contribuito a modellare, insieme ai fenomeni di instabilità, le scarpate del conoide. Queste ultime, anche oggi, sono soggette a franamenti e possono essere erose al piede dal fiume in occasione di particolari eventi di piena.

2.2.5 Quinta tappa: la frana della Val Pola e il memoriale di Aquilone

Proseguendo da Tirano verso Bormio la SS38 sale, attraversa e ridiscende il conoide di Sernio e poco dopo entra nell'Alta Valtellina. Imboccando l'uscita "Le Prese" e la SP27 all'altezza di Sondalo si

attraversa un settore della valle con andamento nord - sud, condizionato da un sistema di faglie risalenti all'ultima fase dell'orogenesi alpina.

Percorsi alcuni chilometri si notano lungo il corso dell'Adda imponenti briglie, e poco dopo ci si trova al cospetto della frana della Val Pola (**Fig. 6 e Foto 10**), inserita fra i geositi della Provincia di Sondrio (Regione Lombardia e IREALP, 2008). Da uno spiazzo a fianco della SP27 una stradina asfaltata raggiunge una piccola piazzola (indicata con P nella **Fig. 6**), che costituisce un buon punto di osservazione.

Fig. 6 – L'area della Val Pola. 1) Briglie sul fiume Adda; 2) Superficie di distacco della frana; 3) Superficie di distacco della frana; 4) Scarpata all'apice della zona di frana precedente a quella del 1987; 5) Argine; 6) Abitato di Aquilone. La linea tratteggiata indica il percorso per arrivare alla SP27 alla piazzola P di cui si parla nel testo. Le coordinate della piazzola sono Lat: 46°22'51.99"N, Long: 10°21'29.10"E

Foto 10 – La frana e la zona al piede ripresi dalla piazzola P. Si notino i lobi di detrito formatisi al piede della frana, l’argine di contenimento del materiale e la vegetazione arborea a prevalenti larici, con individui all’incirca coevi, cresciuta successivamente.

A metà luglio 1987 sulle Alpi Centrali si sono verificate piogge eccezionali accompagnate da temperature elevate. Tra il 15 e il 22 luglio sono caduti oltre 600 mm di pioggia, la metà della media annuale della Valtellina. L’isoterma di 0° C si è mantenuta tra i 3.500 e i 4.000 metri di quota, causando lo scioglimento delle coperture nevose e fenomeni di intenso e concentrato ruscellamento sui ghiacciai. Questo quadro meteorologico estremo ha causato l’imbibizione dei versanti e l’aumento del deflusso sul suolo e nei corsi d’acqua, con gravi inondazioni e centinaia di frane (Crosta, 2004; Crosta, 2010; Angeloni, 2011). La frana della Val Pola, staccatasi dal versante orientale del monte Zandila, è stato l’evento con le dimensioni più grandi, e le conseguenze peggiori, di quel drammatico periodo. Un bell’articolo divulgativo del Bollettino Storico Alta Valtellina (Angeloni, 2011) descrive

quanto avvenuto dal punto di vista geologico e umano, e contiene un ricco repertorio fotografico; altre immagini sono visibili nelle pagine dedicate di Arpa Lombardia riportate in bibliografia.

Il lato est del monte Zandila è costituito essenzialmente da rocce magmatiche e metamorfiche del Dominio Austroalpino. La frana della Val Pola rappresenta la riattivazione di una paleofrana situata all'intersezione di due sistemi di fratture inclinati di circa 45° e 90° verso la valle dell'Adda. La frana si estendeva su 700 m di dislivello, tra le quote 2350 e 1650 m s.l.m., e aveva una nicchia delimitata da una scarpata continua di circa 700 m di lunghezza e 100 m di altezza massima, congiunta lateralmente a due fratture subverticali dirette est - ovest (Agostoni et al., 1997; Crosta, 2010; Angeloni, 2011, in particolare Fig. 22).

La Val Pola, profondamente incisa dall'omonimo torrente, si sviluppava sul lato sinistro della frana. Le intense e continue precipitazioni del 18 e 19 luglio 1987 hanno causato numerosi crolli superficiali di roccia dai fianchi della valle, esondazioni del torrente e colate di detrito. Queste ultime hanno formato, allo sbocco della Val Pola, un grande conoide che ha sbarrato il corso dell'Adda, creando un lago che ha raggiunto un volume di 50.000 m³ e una profondità tra 1 e 5 m (Crosta, 2010).

Il 25 luglio viene rilevata, alla base della scarpata della paleofrana, una frattura lunga 600 metri, che progressivamente si estende fino a una lunghezza di 900 metri e si trasforma in una scarpata (Crosta, 2004). Viene dato l'allarme e avviato un monitoraggio del fenomeno coi mezzi disponibili. Gli abitati di Sant'Antonio Morignone, Morignone, Poz e Tirindrè sono sgomberati insieme alla località San Martino di Serravalle, al piede del versante opposto a quello del monte Zandila. La frazione Aquilone, più a nord, viene ritenuta a una distanza tale da non poter essere direttamente coinvolta nella caduta della frana, e l'evacuazione inizialmente prevista viene revocata (Angeloni, 2011).

Il 28 luglio, alle 7:23, un enorme cuneo di roccia di circa 34 milioni di m³ scivola dal versante lungo le superfici di distacco evidenziate con i numeri 2 e 3 nella **Fig. 6**, corrispondenti a discontinuità dell'ammasso roccioso. La massa si è inizialmente spostata lungo la superficie 2 verso nord - est, trasversalmente al pendio e in direzione del torrente Pola; successivamente, dopo aver urtato uno sperone roccioso a nord del corso d'acqua, ha virato rapidamente verso est trasformandosi in una

valanga di roccia (Crosta, 2010). Questa è precipitata verso il fondovalle con velocità stimate tra i 50 e i 108 m/s (180 – 390 km/h), inglobando lungo il percorso altri 5 – 8 milioni di m³ di detriti ed espandendosi del 30% circa durante la deposizione (ibid.). La frana è risalita per 300 m sul versante opposto seppellendo San Martino di Serravalle e si è propagata per 1,5 km verso valle e 1 km verso monte (Crosta, 2010; Agostoni et al., 1997). Verso monte l’impatto del materiale con le alluvioni di fondovalle e con il lago menzionato in precedenza ha generato un’onda di fango e detriti, alta fino a 95 metri e preceduta da un violento spostamento d’aria. L’onda era ancora alta 15 –20 metri a circa 1,3 km di distanza e ha percorso in totale 2,7 km raggiungendo la frazione di Aquilone, abbattendo alcune abitazioni e uccidendo ventuno persone. Alle vittime vanno aggiunti sette operai che stavano lavorando al ripristino delle comunicazioni tra Sondalo e Bormio (Angeloni, 2011). Sant’Antonio Morignone, Morignone, Poz e Tirindrè sono andati distrutti.

L’accumulo di frana ha formato un nuovo sbarramento del corso dell’Adda e un altro lago, che ha raggiunto un’estensione massima di 760.000 m² (Agostoni et al., 1997). Il cedimento dello sbarramento o la caduta nel lago di blocchi instabili presenti sulla sinistra del versante franato avrebbero potuto causare onde distruttive per gli insediamenti a valle. Per mitigare il rischio vengono installate alcune stazioni di pompaggio, per controllare la crescita del bacino e regimare eventuali piene dell’Adda, e realizzate due gallerie di bypass dell’accumulo di frana per svuotare definitivamente il lago (Angeloni, 2011).

Nuove e intense piogge fanno alzare rapidamente il livello del lago tra il 23 e il 26 agosto, rendendo necessarie ordinanze di sgombero per numerosi abitati a valle. Il 27 agosto si decide di interrompere i lavori in corso e procedere alla tracimazione controllata del lago, che consiste nel provocare la fuoriuscita delle acque verso valle tramite l’immissione, a monte, di portate aggiuntive a quelle dell’Adda prelevate dalla diga di Cancano, gestita dall’Azienda Elettrica di Milano (AEM, oggi A2A). L’intervento è preceduto dalla realizzazione di un canale di scolo e dall’abbassamento della soglia di tracimazione, e viene monitorato dalla Protezione Civile con l’obiettivo di studiare il comportamento del corpo di frana e scongiurare pericolosi crolli dello sbarramento dovuti alla

pressione dell'acqua circolante al suo interno. La tracimazione controllata termina l'1 settembre (Angeloni, 2011).

La sistemazione definitiva dell'area comprende diversi elementi principali. Sulla destra idrografica, l'accumulo di frana è stato riprofilato, creando un argine per contenere i materiali dilavati dalla zona di frana e il progressivo riempimento delle opere a valle da parte dei detriti (Angeloni, 2011 e **Foto 10**). Lungo il corso dell'Adda, per limitare il trasporto solido e limitare l'erosione fluviale, sono state realizzate diverse briglie. Sulla sinistra idrografica, l'accumulo è stato rimodellato realizzando gradoni rinforzati con armature metalliche; inoltre, è stata ripristinata la continuità della strada. Le gallerie di bypass sono ancora esistenti.

È interessante notare la progressiva riappropriazione dell'area da parte della vegetazione, in particolare la presenza di boschi con una predominanza di larici e piante all'incirca coeve, che hanno colonizzato i lobi di detrito alla base della frana e le zone originariamente seppellite dall'accumulo anche in sinistra idrografica (**Fig. 6** e **Foto 10**). Si può immaginare come, col passare del tempo, il bosco ricoprirà il versante, nascondendo in parte le tracce di questo grande evento geologico. Tuttavia, l'impronta morfologica della frana persisterà a lungo e, come in molte altre aree delle Alpi e di altre catene montuose, rappresenterà una testimonianza e un monito dell'accaduto.

Proseguendo verso Aquilone, si attraversa un tratto di fondovalle modellato in parte nei depositi della frana e si arriva al Memoriale delle Vittime (**Foto 11**). Il Memoriale, inaugurato nel 2007, è una testimonianza collettiva di dolore, ricordo, determinazione e partecipazione. Le vittime non sono commemorate attraverso un elenco impersonale, ma con le loro foto, raccolte su un blocco di roccia posto subito a sinistra della piccola cappella. All'interno della chiesetta, un affresco ricorda l'evento, mentre sul muro esterno orientale altre immagini narrano il succedersi degli avvenimenti. Nella tranquilla area verde del Memoriale si trova la vecchia fontana di Aquilone, sopravvissuta all'onda distruttiva, danneggiata durante i lavori sul corpo di frana e successivamente restaurata (Angeloni, 2011).

Foto 11 – Il Memoriale Vittime Frana della Val Pola

Secondo le parole di Matteo Sambrizzi e Stefano Confortola, due abitanti della zona e testimoni degli eventi del 1987, la fontana rappresenta un oggetto della memoria che, in seguito a un evento improvviso e drammatico capace di cancellare la quotidianità, preserva una parte di sé stessi e del proprio passato, aiutando a riconnettersi con la nuova realtà. L'opera incarna soprattutto il sacrificio della gente di montagna: scolpita da un unico blocco di roccia, è stata realizzata con fatica e abilità dai tagliapietre locali ed era un tempo utilizzata per abbeverare il bestiame. Sopravvissuta alla calamità, è diventata un simbolo di resilienza e continuità. La sua nuova collocazione ha consentito alla comunità di riunirsi a vent'anni dalla frana e di "rinfrescarsi nella memoria" in un momento di commemorazione collettiva (Angeloni, 2011).

2.2.6 Sesta tappa: Verzedo e lo sbocco della Val di Rezzalo

Tornando dal Memoriale verso Morbegno lungo la SP27 si raggiunge la località Verzedo, da cui è possibile osservare – in sinistra idrografica dell’Adda - la parte terminale di una piccola valle che presenta, allo sbocco, un ripido cono di detrito inciso dal fiume (**Fig. 7**). Queste forme appaiono il risultato, su scala ridotta, di processi franosi in parte simili a quelli che hanno probabilmente generato la Valchiosa e il conoide di Sernio.

Fig. 8 – La zona di Verzedo. 1) Briglie lungo il fiume Adda a valle della frana della Val Pola, visibili anche nella **Fig. 6**; 2) Località Verzedo; 3) Cono di detrito; 4) Nicchia di distacco. Nell’inserito si osserva lo sbocco della piccola valle fotografato dalla SP27. Il corso dell’Adda, indicato con il numero 5, si intravede appena tra la vegetazione. Si notino, lungo il versante, le altre morfologie descritte nel testo

Subito a nord e a sud si osservano altre forme interpretabili come nicchie di distacco e altri accumuli di detrito alla base del pendio. I depositi detritici sono incisi da piccoli corsi d’acqua e, come suggerito dalle zone prive di vegetazione, sono verosimilmente in parte attivi a causa della caduta di blocchi e modesti crolli dalle pareti soprastanti. Più a sud, il versante è profondamente intagliato da una stretta

valletta che allo sbocco presenta un ripido conoide. La formazione di quest'ultimo è attribuibile a processi franosi e di trasporto solido.

I fenomeni di instabilità appaiono fortemente legati alla presenza di discontinuità negli ammassi rocciosi.

Proseguendo sulla strada per circa 3 km dopo Verzedo, si raggiunge la località Grailè, che offre una bella vista verso lo sbocco della Val di Rezzalo (**Fig. 9 e Foto 12**). La valle si trova sulla sinistra idrografica dell'Adda, è attraversata dal torrente Rezzalasco ed è impostata su rocce del Dominio Austroalpino.

Fig. 9 – La zona allo sbocco della Val di Rezzalo. 1) Fiume Adda; 2) Conoide del torrente Rezzalasco e il torrente; 3) Ingresso alla località Grailè dal quale è stata scattata la **Foto 12** (coordinate Lat: 46°20'37.84"N, Long: 10°21'1.62"E); 4) La località Grailè; 5) L'abitato di Frontale; 6) La DGPV tra la Val di Rezzalo e la Valle Scala; 7) Area in frana; 8) Val di Rezzalo; 9) Valle Scala

Foto 12 – Il conoide del torrente Rezzalasco e lo sbocco della Val di Rezzalo. I numeri sono quelli della **Fig. 9. 2**) Conoide del torrente Rezzalasco e il torrente; 5) L’abitato di Frontale; 6) La DGPV tra la Val di Rezzalo e la Valle Scala; 7) Area in frana

In primo piano si osserva il conoide del Rezzalasco. Le caratteristiche del conoide indicano che alla sua formazione abbiano contribuito in modo significativo sia i depositi di colate detritiche provenienti dalla Val di Rezzalo, sia i materiali distaccatisi dalla zona di frana allo sbocco della valle, di cui si dirà tra breve. Come in altri casi, l’Adda è sospinta verso il versante opposto, suggerendo che il conoide abbia subito fasi di rapido accrescimento in tempi relativamente recenti (Chiesa et al., 2011)

Verso nord, in destra idrografica del torrente Rezzalasco, si nota il ripiano morfologico con l’abitato di Frontale, situato sul versante sud – ovest del Corno di Boero, interessato da fenomeni di DGPV. Più all’interno della Val di Rezzalo si nota un’ampia e ben visibile zona di frana (**Foto 12** e **Foto 13**). I crolli in roccia costituiscono la tipologia prevalente di instabilità, ed evolvono continuamente a causa dell’elevato grado di fratturazione degli ammassi rocciosi e dell’intensità dei processi di frammentazione delle rocce dovuta al gelo e disgelo (crioclastismo). Anche le piogge e l’erosione del torrente Rezzalasco alla base del versante contribuiscono a destabilizzare porzioni della massa rocciosa. Sopra le scarpate, i depositi morenici sono soggetti a frane di scivolamento e a diffusi

fenomeni di soliflusso, un movimento lento di depositi superficiali saturi d'acqua (Agostoni et al., 1997).

Verso est, infine, sul versante tra lo sbocco della Val di Rezzalo e quello della Valle Scala, si nota un'altra DGPV, costituita da un grande cuneo roccioso staccatosi dal resto del rilievo e interessato da evidenti fratture (**Fig. 9 e Foto 12**).

Foto 13 – La zona in frana allo sbocco della Val di Rezzalo, attraversata alla sommità dalla strada che conduce all'interno della valle (la chiesa e le case visibili nella foto sono quelle della località Fumero)

2.2.7 Settima e ultima tappa: il conoide del torrente Migiondo

Proseguendo sulla SP37 a arrivati all'altezza di Sondalo si deve lasciare l'auto per prendere - in sinistra idrografica dell'Adda - il Sentiero Valtellina, un bellissimo itinerario ciclopedonale di 114 km che parte dall'apice del lago di Como, a Colico, e arriva fino a Bormio. Camminando verso valle lungo il sentiero si cominciano a notare, sulla destra, le alte scarpate alla base del conoide del torrente Migiondo, su cui si sviluppano parte dell'abitato di Sondalo e le frazioni Sommacologna e Migiondo.

Il conoide si allunga per circa 1,3 km all'interno della valle retrostante, occupa un'area di 1,2 km², e si estende parallelamente all'Adda da Sondalo fino a poco oltre Migiondo.

La migliore vista sulle sue scarpate si ha in corrispondenza della confluenza tra il torrente e l'Adda, dove le pareti raggiungono un'altezza di circa 100 m (**Fig. 10 e Foto 14**).

Fig. 10 – Il conoide del torrente Migiondo. 1) Torrente Migiondo; 2) Abitato di Sommacologna; 3) Conoide; 4) Delimitazione dell'accumulo di frana proveniente dalla Val Migiondo; 5) Abitato di Migiondo; 6) Abitato di Sondalo; 7) Area occupata dal lago. La **Foto 14** è stata scattata all'incirca dal punto P. Le delimitazioni delle aree di frana e del bacino lacustre sono approssimative e derivate da Angeloni (2009).

La genesi del conoide, come nel caso di Sernio, si può far risalire a una valanga di roccia il cui accumulo è stato successivamente ricoperto da colate detritiche (Guglielmin e Orombelli, 2001). Proprio a una valanga di roccia si possono attribuire i materiali alla base della scarpata, contenenti blocchi rocciosi di dimensioni anche metriche disposti in modo caotico. Al di sopra questi si sviluppano depositi con una rozza stratificazione riconducibili a colate detritiche successive. Alcuni massi sembrano proteggere i depositi sottostanti dalle acque dilavanti così che i solchi di erosione prodotti da queste ultime tendono a formarsi, preferibilmente, ai lati dei massi stessi (**Foto 14**).

Il conoide del torrente Migiondo si sviluppa anche sulla destra idrografica dell'Adda (Angeloni, 2009 e Fig. 10), e ha senz'altro sbarrato il corso del fiume innalzando il piano di campagna e determinando la formazione di un lago a monte. Successivamente, l'Adda ha eroso lo sbarramento originando le scarpate, e il torrente, raccordandosi via via al suo livello, ha inciso una profonda forra.

Sondaggi eseguiti nell'area hanno confermato la presenza sia di depositi di frana sia di depositi di un bacino lacustre, che doveva estendersi fino al conoide del torrente Lenasco, poco a monte di Sondalo, raggiungendo all'incirca un'area di 0,7 km² e una profondità massima di 30 m (Guglielmin e Orombelli, 2001; Dei Cas, 2002; Angeloni 2012).

Foto 14 – Le scarpate del conoide del torrente Migiondo. 1) Forra allo sbocco del torrente sul fiume Adda; 2) Depositi alla base della scarpata interpretabili come accumulo di una valanga in roccia

Alla sommità della Val Migiondo si trova il crinale tra il Monte Fo e il Passo del Gatto, dal quale si è verosimilmente staccata la frana che ha dato origine al conoide del torrente Migiondo. Sulla base di datazioni radiometriche dei depositi lacustri l'evento può essere fatto risalire a circa 8700 anni fa, ben dopo il ritiro dei ghiacci dell'ultimo periodo glaciale (Guglielmin e Orombelli, 2001; Dei Cas, 2022).

È interessante notare che racconti e documenti locali narrano di una frana staccatasi dal Monte Fo e della presenza di un lago a Sondalo, datando quest'ultimo al V o XII secolo dopo Cristo; non ci sono, però, prove geologiche dell'esistenza di questo bacino (Dei Cas, 2022).

2.2.8 Verso Morbegno: il conoide del Rhon

Da Sondalo, lungo la SP37, si arriva a Grosio e ci si può reimmettere sulla SS38. Ritornando verso Morbegno, prima di Sondrio, la strada sale, si dirama verso Chiuro e Ponte in Valtellina, e fa una lunga e blanda curva che attraversa la località Casacce prima di ridiscendere di quota (**Fig. 11**). Ci si trova sul grande conoide del torrente Rhon, anche questo dominato da frana come quelli di Sernio e Migiondo (De Finis e Bini, 2014). Si notino, nella **Fig. 11**, la pendenza e le grandi dimensioni del conoide rispetto a quelle della Val di Rhon, e i fenomeni di instabilità alla sommità di quest'ultima. Per confronto l'abitato di Chiuro si sviluppa su un conoide molto più piccolo allo sbocco di una valle, la Valfontana, di dimensioni assai maggiori della Val di Rhon.

Fig. 11 - Il conoide del torrente Rhon. 1) Fiume Adda; 2) Abitato di Chiuro; 3) Conoide; 4) Abitato di Ponte in Valtellina; 5) Val di Rhon; 6) Valfontana, attraversata dal torrente omonimo.

3. Una riflessione finale

L'escursione descritta in questo contributo tocca zone del fondovalle valtellinese interessate, anche in tempi recenti, da eventi geologici di grande intensità, ma fenomeni come le colate detritiche e le frane, anche quando non estremi, rappresentano significativi fattori di pericolosità. La pericolosità si trasforma in rischio effettivo per la presenza di elementi vulnerabili come persone, case e centri abitati, infrastrutture e aree produttive ed agricole, in un ambiente dove vive la maggior parte della popolazione valtellinese. La visita si svolgerà normalmente in condizioni di tranquillità meteorologica e geologica, tuttavia è importante ricordare che le forme osservate, anche quando sono testimonianza di eventi passati, sono al contempo un monito per il futuro.

4. Note sul percorso

Tutte le località raggiunte durante l'escursione sono accessibili in auto, ma, eventualmente in più giorni, anche attraverso il Sentiero Valtellina. La frazione Baruffini è distante dal sentiero, ma si può osservare il conoide di Sernio, e obliquamente la Valchiosa, anche dal conoide della Valle di Canale. Da Tirano, poi, si può facilmente arrivare al lago di Poschiavo, generato dallo sbarramento del torrente Poschiavino da parte di un accumulo di frana tuttora ben visibile (per una descrizione dell'area vedi ad esempio Angeloni, 2012).

La visita al conoide del Tartano può risultare difficile o impossibile per persone con disabilità, ma si ha un'ottima vista sull'area e sulla frana del Pizzo della Pruna anche dalla frazione Desco, raggiungibile da Morbegno.

Infine, l'escursione con la scuola dura una giornata e, per forza di cose, si può solo accennare alle numerose testimonianze storiche, artistiche e di archeologia industriale del territorio attraversato, dai terrazzamenti a vigneto alle chiese, dai palazzi storici ai castelli e alle centrali idroelettriche. Disponendo di più tempo, però, l'osservazione della geologia può diventare occasione per un'esplorazione più ampia del fondovalle valtellinese delle zone circostanti; un punto di partenza per

informarsi è il sito del Servizio Turismo dell'Amministrazione Provinciale <https://www.valtellina.it/>.

Materiale fotografico

Le fotografie di questo contributo sono di Giovanni Libera

Ringraziamenti

Si ringraziano sentitamente per la loro disponibilità Giovanni Libera, Erika De Finis, Simone Angeloni e Matteo Sambrizzi

Bibliografia

Agostoni S., Laffi R. e Sciesa E. (1997). *Centri abitati instabili della Provincia di Sondrio*. Pubblicazione CNR – GNDCI n. 1580.

Angeloni S. (2011). *La frana della Val Pola Cronaca geologica degli eventi in Valdisotto e in provincia di Sondrio dell'estate del 1987*. Bollettino Storico Alta Valtellina, 14. <https://www.cssav.it/wp-content/uploads/2023/05/Bsav-14-Angeloni.pdf>

Angeloni S. (2012). *La fragilità delle nostre valli: breve excursus tra storia e morfologia del territorio*. Bollettino Storico Alta Valtellina, 15. <https://www.cssav.it/wp-content/uploads/2023/05/Bsav-15-Angeloni.pdf>

Arpa Lombardia (2024). *La Frana della Val Pola|1987*. <https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/frane-e-dissesti/case-studies-approfondimenti-frane/la-frana-della-val-pola-1987/>

Crosta G. B., Chen H. e Lee C. F. (2004). *Replay of the 1987 Val Pola Landslide, Italian Alps.* *Geomorphology*, 60(1-2), 127 – 146. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2003.07.015>

Crosta G. B., Frattini P. (2004). *Controls on modern alluvial fan processes in the Central Alps, Northern Italy.* *Earth Surface Processes and Landforms*, 29(3), 267 – 293. <https://dx.doi.org/10.1002/esp.1009>

Chiesa S., Micheli P., Cariboni M., Tognini P., Motta, D., Longhin M., Zambotti G., Marcato E., Ferrario A. e Ferliga C. (2011). *Note Illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, Foglio 041 Ponte di Legno.* https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/note_illustrative/41_Ponte_di_Legno.pdf

De Finis E. (2016). *Conoidi anomali alpini: dalla genesi ai dissesti attuali.* Tesi di dottorato. <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/122801>

De Finis E., Gattinoni P., Scesi L. (2015). *The Genesis of the Anomalous Sernio Fan, Valtellina, Northern Italy.* *World Academy of Science, Engineering and Technology* 9(10). <https://publications.waset.org/10002549/the-genesis-of-the-anomalous-sernio-fan-valtellina-northern-italy>

De Finis E. e Bini A. (2014). *Control of fans dominated by landslide on the quaternary sequence in alpine valley (Valtellina, Northern Italy).* Proceedings of SGEM (International Multidisciplinary Scientific GeoConferences), Albena (Bulgaria), II vol., 219–226. https://www.researchgate.net/publication/287784022_Control_of_fans_dominated_by_lanslid_e_on_the_quaternary_sequence_in_alpine_valleys_Valtellina_Northern_Italy

Dei Cas L. (2002). *Quando a Sondalo c'era il lago*. Bollettino Storico Alta Valtellina, 5.

<https://www.cssav.it/wp-content/uploads/2023/05/Bsav-05-14-Dei-Cas-Lago-Sondalo.pdf>

Derbyshire E. e Owen L. A. (1990). *Quaternary alluvial fans in the Karakoram Mountains*. In: Rachocki, A.H. e Church, M. (eds.) *Alluvial Fans: A Field Approach*. John Wiley and Sons, 27-35.

Francani V. (2017). *Il dissesto idrogeologico della Val Tartano*.

https://www.engeology.eu/sites/default/files/event-attach/il_dissesto_idrogeologico_della_val_tartano.pdf

Gruppo di lavoro “Le Scienze della Terra oggi in Italia”. <https://www.socgeol.it/504/le-scienze-della-terra-oggi-in-italia.html>

Guglielmin M. e Orombelli G. (2001). *Il cono di deiezione terrazzato allo sbocco della valle di Migiondo presso Sondalo (Valtellina)*. Istituto Lombardo, Italia, 135, 87-100.

Hollis J. A., Betts P., Tiddy C. e Burridge G. (2024). *A global geoscientific skills gap is threatening a sustainable future*. In: Peppoloni S. and Di Capua G. (eds.), *Geoethics for the Future: Facing Global Challenges*. Elsevier, 339 - 358. doi: <https://doi.org/10.1016/C2022-0-00487-6>

Jarman D., Agliardi F. e Crosta G. B. (2011). *Megafans and outsize fans from catastrophic slope failures in Alpine glacial troughs: the Malser Haide and the Val Venosta cluster, Italy*. Geological Society, London, Special Publications, vol. 351, 253-277. <https://doi.org/10.1144/SP351.14>

Masa S. (2104). *Il ponte solitario, nel bizzarro corso dell'Adda.*

<https://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/dcvvia/files/58%20Masa->

[Villa%20Tirano%20ponte.pdf](https://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/dcvvia/files/58%20Masa-Villa%20Tirano%20ponte.pdf)

Pelfini M., Cameron E., Azzoni R.S. e Bollati I.M. (2013). *The hydrological cycle in the field starting from a glacier: the experience with a secondary school of first level.* Congresso SIMP-SGI-AIV-SOGEI 2023 – Session 27. Geoscience at School (Poster).

Regione Lombardia e IREALP (2008). *I Geositi della Provincia di Sondrio.*

[https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/Scopri-](https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/Scopri-la-Lombardia/territorio-e-popolazione/geositi-provincia-sondrio)

[la-Lombardia/territorio-e-popolazione/geositi-provincia-sondrio](https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/Scopri-la-Lombardia/territorio-e-popolazione/geositi-provincia-sondrio)

Regione Lombardia (2014). *Santuario della Madonna di Tirano.*

<https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n110-00012/>

Servizio Glaciologico Lombardo (2009). *Il ghiacciaio Ventina e il sentiero glaciologico Vittorio Sella.*

Wimbledon W. A. P. (1996). *Geosites—A New Conservation Initiative.* Episodes, 19, 87-88.

<http://dx.doi.org/10.18814/epiiugs/1996/v19i3/009>